

АБДУЛЛА ҚОДИРИЙНИНГ ИБОРА, МАҚОЛ ВА МАТАЛЛАРНИНГ КЎЛЛАШ МАҲОРАТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5906757>

Аҳмедова Санобар Одиловна

Наманган вилояти Наманган шаҳар 12- мактаб

Она тили ва Адабиёт фани ўқитувчиси

Аннотация: Ушбу мавзу мактабда ўқувчиларнинг Ўзбек романчилигининг нодир устаси Абдулла Қодирий серқирра ижодкор эканлиги, унда қўлланилган мақол. Иборалари ҳамда маталлари замиридаги маъноларини ўрганиш, ўқувчи ёшларни ҳам оғзаки нутқ маданияти ва мустақил фикрлаш қобилиятини шакллантиришга ёрдам бериб, адибнинг услубига хос бўлган тимсоллар характерини очишдаги нутқ маҳорати ва сўз бойлиги усталиги эканлигини ўргатади.

Калит сўзлар: Мақоллар, маталлар, иборалар, асар қаҳрамонлари номи.

Номус, инсоф ва ҳақгўйлик Абдулла Қодирий ҳаётининг асосий тамойилларидан биридир. Табиат инъом этган нодир истеъдод чинакам Ўзбекона меҳнаткашлик билан уйғунлашгани учун Қодирийнинг каламидан асарлар мобайнида эскирмайдиган асарлар дунёга келган. Шулардан бири Абдулла Қодирийнинг «Меҳробдан Чаён» романидир. Бу роман ҳақида сўз кетар экан **«Албатта мен сўнги мағлуб қаҳрамонларини ўзбек тарихининг ҳазми кўтарган қадар ўз ҳолича олишқа тиришдим. Уларнинг хон ва уламога қаршги исёни табиий-шаърийдир. Чунки ундан ортиғи сохта бўлиши устига китобни қадрини тушуаир эди. Шу икки синф курашини тасвир қилиш воситасида хон харамии, хотинларнинг, қирқ қизлар тарихий ва этнографий лавҳалар, ўзбек ҳаёти, қизиқчилиги, тақидчилиги, ўзбек хотин-қизлар орасидаги истеъдод, шоиралар, аскиячилар ва бошқа яна кўп нуқталарни қамраб олинди»**- деб ёзади¹.

Адиб асарда Абдурахмон домла бошлиқ Шаходат муфти, Калоншоҳ каби қора гуруҳлар жиркангч ниятли амалдорлар, дин ахллари ўзларининг ёвуз ниятларига эришиш учун ифво, қабиҳлик билан

¹ Абдулла Қодирий. Романнинг мавзуси тугрисида // Меҳробдан чаён-Тошкент Шарк 20215-Б 5

масжит-мадраса меҳробидан соф кўнгилликишиларга заҳар сочишини уларнинг нутқида ҳам ёритган.

Адиб услубига хос яна бир хусусият—бадий тимсоллар характери уларнинг ёки улар атрофидаги бошқа тимсолларнинг нутқ орқали очади. Бу усул “Меҳробдан чаён” романида ҳам ёрқин кузатилади. Асардаги Солиҳ маҳдум, Абдураҳмон домла, Худоёрхон каби қаҳрамонлар нутқи фикримизнинг ёрқин далилдир. Уларнинг нутқида қўлланган халқ мақол ва маталари ҳам муҳим услубий вазифа бажариб, тимсолларнинг характери ўзига хос салбий ижобий қирраларни ифодалашга хизмат қилади.

Солиҳ маҳдумга хос мол-дунёга ўчлик, виждонсизлик, хислатлари саҳифадан-саҳифага, фаслдан-Фаслга ўтган сарингиз унинг нутиқида фош этилиб боради. Бу унинг нутқида Анварга, агарда у бош муншийликни қабул қилиш борасидаги насиҳати ва маслаҳатида ҳам кузатилади:

Ҳабба—деди маҳдум т амом очилган қиёфатда, гўдаклик лозим эмас, жабонат кўб пурҳикмат сўз².

Солиҳ маҳдумга хос салбий қамбағалроқ кишиларни кўра олмаслик, ичи қоралик унинг ўйларини ифодаланган куйидаги паремияларда ёрқин ифодаланган: Анварнинг бирорта қамбағал билан “эзилишиб” ўлтурганини кўрса ичидан аччиғланиб **“куллушайъин яржиъу ило аслаҳи...”** паст ҳамиша пастлигини қиладир... **Сут билан кирган-жон билан чиқар, мақоли кўбд тўғри сўз, деб ўйлар ва энсаси котиб, четка кетар эди.** (99-б)

Солиҳ маҳдум нутқида хос **“Куфрони неъмат, нон тупкулик”, “Чумчуқдан кўрқиб, тарикэкмаган”** мақолларда ҳам унинг характер қирралари очилиб боради.

Бошқа бир ўринга эътибор қаратамиз: Сафар бўзчи Абдураҳмон домланинг мирзоликдан бўшаб қолганин эшитгач:

Шунчалик ҳолинг бор экан думингга қумғон боғланинг нима ҳожати бор эди, деб куламан. Эгри тўнкага-эгри тўқмоқ; мирзам хўб яхши қилганларда. (194-б)

² Барча парчалар куйидаги манбадан олинган Абдулла Кодирий. Меҳробдан чаён романи.- Тошкент . Шарк.2015 -288 Б

Кўринадики, содда, ҳақиқатгўй Сафар бўзчи нутқида халқона ибора ва мақоллар воситасида Абдурахмон домлага тўғри баҳо берилади.

Султонали асарнинг бошқа бир ўрнида ўрдадаги муфтиларга куйидагича баҳо беради:

Бор, бор: пул берсангиз ҳаром ўтган эшакнинг ҳалоллига фатво берадиган муфтилар. (195 –б)

Асарда Абдурахмон домланинг мирзоликдан бўшаб, “сўвга тушган нондек” шилқиллаб қолганин эшитган Сафар бўзчи ўз мулоҳазасини мақол воситасида куйидагича ифодалайди: “Кўрпанга қараб оёғ узат, мулабачча”. Султонали Абдурахмоннинг ишдан бўшатилганидан кейинги аҳволини сўраганда у яна халқона ибора-ю мақоллар билан жавоб беради: “Думинга қумғон боғлашнинг нима хожати бор эди, деб куламан. Эгри тўнкага-эгри тўқмоқ”, деб жавоб беради.

Сафар бўзчи нутқида қўлланган барқарор бирикмалар унинг Абдурахмон домлага нисбатан кўрилган чорадан хурсандлигини, халқнинг, оддий меҳнат аҳлининг Абдурахмон каби ёзувларга бўлган нафратини образли, таъсирчан, халқона ифодалаш вазифасини бажарган. Бу ҳам, албатта, Абдулла Қодирийга хос маҳорат маҳсулидир.

Абдулла Қодирийни адабий тил борасидаги маҳоратларини сохилсиз денгизга қиёслашимиз мумкин. Ҳар бир қахрамонга хос алоҳида тилда ёзиши уша даврнинг ижтимоий-сиёсий, халқаро масалаларни четлаб ўтмаслиги бугунги кунда айрим изоҳлар ва тушунтиришларни талаб қилади.

Абдулла Қодирий ёзган ҳар бир жумла калам аҳли учун бир мактаб, Афзал томонлари ҳам, заиф курунган жиҳатлари ҳам зеҳн билан таҳлил қилиниб ўрганилади. Бирок **«Кўринг, мен Қодирийни хатосини топдим !» деб жар солиш эса нодонлик белгисидир.** Ҳар қандай бадиий асарда сиз билан бизнинг кузимизга камчилик бўлиб курунган бирон воқеа баёни ёки жумла, хатто биргина сўз аслида шу асарнинг хуснидир. Билган одам денгиз тубидаги чиганоқларни кўриб **«Ҳа, энди бу арзон гаров садафда »,** деб ўтиб кетавермайди. Чиганоқ паллалари ажратилса, гавҳар кўринади. Устоз адибларнинг асарларидаги суз гавҳарлари ҳам шундай.

Баъзан ҳаёлимизга Иккинчи романнинг номини «Меҳробдан чаён » деб аниқлаштириб ёзсалар бўлмасмиди»- деган фикр ҳам келиши мумкин. Сиртдан караганда тил қоидаларига кўра келишикларда хато

борга ўхшайди. Асардаги неча минг юзлаб жумлаларнинг бириккинчисида чиқиш келишиги билан ўрин пайт келишиги чалкашиб қолган бўлиши мумкин Аммо асар номида бундай камчиликка йул кўйилиши эҳтимолдан узоқ. Чунки ёзувчи учун энг кийин ишлардан бири асарга ном топиш булади. Кўп ўланади, бир неча марта ўзгартиради. Кам ҳолларда асар асар номи рамзий маъноларни ўзига яширган бўлади. «Меҳробдан чаён» романи эса булардан фарқли ўларок, рамзий маънога эга. Биласизки, масжид-Тангрининг уйи-покиза жой. Меҳроб эса бу уйнинг янада покизарок жойи, нопаок оёқнинг қўйилмоғи мумкин эмас. Буни инсонга кўчирсак, инсондаги меҳробнинг қалби эмасми?. Анварнинг меҳробдаги чаёнлар кимлар эди?. Анвар буларнинг чаён эканликларини биладими экан?. Романнинг номи бир тилсим бўлса, унинг очқич калити баён этилмиш воқеалардир

Гарчи бу роман мавзуси ҳам ўтмишдан «хон замонларидан» олинган булсада, Бадиияти жиҳатдан «Ўткан кунларни » мутлақо такрорламайди, роман муаллифи ҳаёт ҳақиқати, характерлар тасвири жиҳатидан ўзгача йулдан боради, реализм имкониятларининг янги қирраларини кашф этади, тарихий ҳақиқатни , шахсларни, «орттирмай ва камитмай » , «ўз холича кўрсатиш», «йўқни йундирмай, бор гапларни ёзиш» йўсинига амал килади. Энг муҳими романдаги барча персонажлар, улар «ижобий», ёки «салбий» шахс бўлишларидан қатъий назар, бутун мураккаблиги, мусбат ва манфий томонлари, кучли ва ожиз жиҳатлари билан кўз олдингизда гавдаланди.

Фойдаланилган адабиётлар руйхати:

1. Абдулла Кодирий . Диёри бакир. «Янги аср авлоди» 2007 йил Б 11
2. Абдулла Кодирий.Романнинг мавзуси тугрисида // Меҳробдан чаён-Тошкент Шарк 20215-Б 5
3. Барча парчалар куйидаги манбадан олинган Абдулла Кодирий . Меҳробдан чаён романи.- Тошкент . Шарк.2015 -288 Б